

The media literate reader – the goal of the National Library of Latvia

Kremena Hristova*

Медийно грамотният читател – цел на Латвийската национална библиотека

Кремена Христова

Published Reference (Suggested Bibliographic Citation):

Hristova, Kremena. The media literate reader – the goal of the National Library of Latvia. In: BBIA online: The Journal of the Bulgarian Library and Information Association (BLIA), 2024, Vol. 14, No 4-5, pp. 6-11. ISSN (Print): 1314-7285. ISSN (Online): 1314-4944

Христова, Кремена. Медийно грамотният читател – цел на Латвийската национална библиотека. В: ББИА онлайн, 2024, Год. 14, №4-5, с. 6–11. ISSN (Print): 1314-7285. ISSN (Online): 1314-4944

Abstract (English)

The object of the article is the National Library of Latvia, explored during a research visit on August 14, 2024, with special interest in the collection of rare editions, the permanent exhibition "The Book in Latvia" (Latvian: Grāmata Latvijā) and the temporary exhibition "The Text Does Not Interest Us" (Latvian: Teksts mūs neinteresē). Result: Evidence was found for the thesis of the library as a reciprocal institution for media literacy to the school. Conclusions: The awareness of the object "book" in state library strategies is no longer limited to the Gutenberg codex format. The book is operationalized as a media that can be read with the five senses, which expands its functions as a tool for positive manipulation and at the same time remains the most stable platform for creating and mastering natural intelligence. The National Library of Latvia is an example of a reader-centered library – the management team follows trends in science, technology and the publishing business, organizes various initiatives and exhibitions about the history and culture of the country, but with an inalienable reference to the constantly changing habits and needs of readers.

Абстракт (Bulgarian)

Обект на статията е Националната библиотека на Латвия, проучена по време на изследователско посещение на 14 август 2024 г. със специален интерес към колекцията

* Doctoral Student, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Journalism and Mass Communication Department of Press Journalism and Book Publishing, 1000 Sofia, Bulgaria; e-mail: kremenah@uni-sofia.bg

от редки издания, постоянната изложба "Книгата в Латвия" (латв. Grāmata Latvijā) и временната изложба "Текстът не ни интересува" (латв. Teksts mūs neinteresē). Резултат: Открити са доказателства на тезата за библиотеката като реципрочна на училището институция за медийна грамотност. Изводи: Осъзнаването на обекта „книга” в държавните библиотечни стратегии вече не е ограничена до Гутенберговия кодексов формат. Книгата се операционализира като медия, която може да се чете с петте сетива, която разширява функциите си като инструмент за позитивна манипулация и заедно с това остава най-стабилната платформа за създаване и усвояване на естествен интелект. Националната библиотека на Латвия е пример за читателоцентрирана библиотека – мениджърският екип следи тенденциите в науката, технологиите и издателския бизнес, организира разнообразни инициативи и изложби за историята и културата на страната, но с неотменна референция към постоянно променящите се навици и потребности на читателите.

Keywords:

Book as medium, Eye movements, Eye tracking, Media literacy, National Library of Latvia, Reader, Reading modes, Reading habits

Увод

Светът научи за емблематичната нова сграда на Националната библиотека на Латвия с прозвището „Замък на светлината” през 2017 г., когато беше обявена от BBC за една от 10-те най-големи, най-красиви и най-модерни библиотеки в света¹. Открита е на 29 август 2014 г., но дори десет години след откриването си привлича „светлината на прожекторите” на медиите. На 24 май 2024 г. специализираното издание за архитектура *Architectural Digest* я определи като една от „19-те най-красиви библиотеки в света”².

Освен със забележителния си архитектурен дизайн, латвийската Национална библиотека привлича гражданите като истинска медийна платформа с интерактивни изложби и зони за въплътени рецептивни преживявания. Настоящото изложение обобщава изводите от изследователско посещение в библиотеката на 14 август 2024 г. със специален интерес към колекцията от редки издания, постоянната изложба *Книгата*

¹ Cook, William. Ten of the most beautiful modern libraries in the world [online]. In: BBC, 13.10.2017. Available from: <https://www.bbc.com/culture/article/20170915-ten-of-the-most-beautiful-modern-libraries-in-the-world>

² McLaughlin, Katherine; Stamp, Elizabeth. The 19 Most Beautiful Libraries in the World. In: *Architectural Digest*, 24.05.2024. Available from: <https://www.architecturaldigest.com/gallery/most-beautiful-libraries-in-the-world>

в Латвия (латв. *Grāmata Latvijā*) и временната изложба *Текстът не ни интересува* (латв. *Teksts mūs neinteresē*). Наблюденията и заключенията могат да послужат за защита на тезата за библиотеката като реципрочна на училището институция за медийна грамотност.

Сн. 1. Библиотечният стелаж на народа (Снимка на автора)

Читателят – център на библиотечното внимание

Читателят, а не държавата, може да бъде суверен на библиотечния фонд. Реализацията на тази теза е зоната Библиотечният стелаж на народа (латв. *Tautas grāmatu plaukts*) в интериора на латвийската национална библиотека – зона, в която всеки читател може да дари книга. Няма ограничения за годината на издаване, езика и тематиката на изданието. Единствените условия са дарителят да донесе само една книга, която има специално значение за него и да опише накратко причините за това решение. Целта на инициативата е в библиотеката да има специален фонд, създаден от самите читатели, в който всяка книга да разказва историята на човека, който я е дарил. Към 2024 г. за Библиотечния стелаж на народа са дарени почти 7000 книги на над 50 езика³.

С внимание към читателите с елитарни интереси Националната библиотека поддържа и колекция от редки издания, разположена на петия етаж. Събрани са забранени книги, инкунабули, първи издания на класически произведения, издания с необичайна типография, издания с маргиналии на известни автори и др.⁴ Колекцията е систематизирана тематично и в една категория са обособени: речници, енциклопедии, библиографски индекси, библиотечни каталози, библиографски книги, книги за история на книгоиздаването и др.

През 2014 г. на същия пети етаж в библиотеката читателите получават достъп и до оригинала на едно от прочутите културни съкровища на Латвия – *Dainu skapis* или Шкаф-песенник, в който се съхраняват над 269 хил. листчета с фрагменти от латвийски народни песни. През 70-те години на XIX в. фолклористът и писател Кришянис Баронс започва да събира, записва и класифицира латвийски народни песни (дайни). Автентичните над 30 хил. дайни са записвани от Баронс на малки хартиени листчета, за да може да ги съхранява в тогавашните кутии за цигари, наричани *rapīgoši*. Всяко листче е с размери 3x11 см и съдържа между два и шест реда текст. Заради постоянно

³ The People's Bookshelf [online], 2024. Available from: <https://tautasgramatuplaukts.lv/en>

⁴ Level 5 [online]. In: *Latvijas Nacionālā bibliotēka* [2024]. Available from: <https://gids.lnb.lv/level-5>

увеличаващия се брой записи, през 1880 г. фолклористът поръчва в Москва изработката на шкаф със 73 чекмеджета с по 20 отделения. В периода 1998–2006 г. всички съхранени записи са дигитализирани и предоставени на читателите за свободен онлайн достъп.⁵

Сн. 2. Шкафът песенник *Dainu skapis* (Снимка на автора)

⁵ The Cabinet of Folksongs or *Dainu Skapis* [online]. In: *Latviešu folkloras krātuve*, 10.08.2017. Available from: <https://en.lfk.lv/collection/folksong-cabinet>

Книгата е дизайн за читателя

Книгата винаги е била нещо повече от текст. Това е посланието на временната изложба *Текстът не ни интересува* (латв. *Teksts mūs neinteresē*), която посетителите на Националната библиотека могат да разгледат до 30 август 2025 г. Основен акцент на изложбата е взаимодействието между дизайна на книгата, човекът и технологиите. Открити са основните принципи на типографията, оформлението и четливостта на текста, утвърдени през XV и XVI в. и запазили значението си и днес. Сценографията на изложбата е вдъхновена от видеоигрите на 80-те години на XX в. – от прехода от запис върху глинени плочи към папирус и пергамент, през революционното изобретение на Гутенберг, до промените, въведени от *Apple Macintosh*.⁶

Чрез анимация, различни интерактивни игри и видео посетителят разкрива и опознава принципите на дизайна на латвийската книга. За да онагледят особеностите на шрифтовете в старите книги, кураторите на изложбата използват графика, наподобяваща видеоигра. Използвани са интерактивни похвати за по-интересно открояване и на приноса на първия печатар в Рига, Николаус Молин, който е използвал няколко шрифта при отпечатването на книги и дори ги е смесвал в едно издание. В повечето случаи езикът на книгата е определял използвания шрифт. Текстовете на немски например, били отпечатвани с *Fraktur*, защото това бил най-разпространеният шрифт в Германия до началото на XX в. За латински и други езици обаче, Молин използва шрифт *Antiqua*, който наподобява ръкописно писане. Кратко видео инсценира „борбата“ за надмощие между шрифтовете *Fraktur* и *Antiqua*. Това противоборство между двата шрифта в рамките на едно издание е изобразено на снимка 3.

⁶ NLL. Exhibition "Text is Not Our Type" dedicated to the form and materiality of the book [online]. In: *National Library of Latvia*, 17.01.2024; Last changes 30.08.2024. Available from: <https://www.lnb.lv/en/izstade-tekstus-mus-neinterese>

Сн. 3. Битката между шрифтовете *Fraktur* и *Antiqua* (Снимка на автора)

Изложбата *Текстът не ни интересува* е убедителна панорама на закономерностите в книгоиздаването от неговия генезис до предизвикателствата пред днешните книгоиздатели. Открити са предимствата на използването на текстообработващите програми. Чрез видео е демонстриран и процесът по

отпечатване на съвременната книга. И всичко това служи като доказателство за „принципа на симетрията” в книгознанието: „новите текстове и текстови форми са отговор на принудата на новите навици за четене и новото читателско поведение”.⁷ Развитието на издателската индустрия винаги е зависело от постоянно променящите се „капризи” на новите читатели.

Книгата е медия за читателя

Най-креативната част от медийния интериор на библиотеката в Рига е постоянната изложба *Книгата в Латвия* (латв. *Grāmata Latvijā*). Разделена е на четири панела, които представят книгата в четири различни гледни точки – като вещ, като медия, като социален и като културен феномен.⁸ Първият панел е *История на книгите*, издавани в Латвия и на книгите, отпечатани на латвийски език по света, които силно повлияват на културата и идентичността на латвийците. Вторият панел *Власт* (латв. *Vara*) откроява книгата като инструмент на властта, като обект на цензурата и като средство за политическа и психическа манипулация. Най-голям интерес обаче предизвикват третият и четвъртият панел – *Дух* (латв. *Gars*) и *Сетива* (латв. *Maņas*).

Панелът *Сетива* (латв. *Maņas*, англ. *Senses*) представя телесното преживяване на читателя с книгата като медия. Целта на този сектор на изложбата е да покаже, че в процеса четене участват не само умът и емоциите, а и петте ни сетива – зрение, слух, мирис, допир и вкус. Всяко от петте сетива е представено с дървено табло, върху което чрез интерактивни дейности, например помиришването на различни аромати, изучаването и докосването на азбуката на Брайл и слушането на звукозапис, човек разбира как всички сетива участват в акта на четене. Читателят докосва книгата с пръсти и разлиства страниците, погледът му минава през текста, може да разпознае мириса на книга, може да чете тактилно, да възстанови спомени от детството си, когато

⁷ Цветкова, Милена. Наука за книгата. София: Enthusiast, 2018, с. 101.

⁸ FOLD. Book as a star: National Library of Latvia permanent exhibition «Book in Latvia» [online]. In: FOLD (Latvia), 20.10.2016. Available from: <https://www.fold.lv/en/2016/10/book-as-a-star-national-library-of-latvia-permanent-exhibition-book-in-latvia>

е слушал някой да му чете на глас, и като цяло – да се самоанализира и да открие себе си като „телесен” читател.

Сн. 4. Панелът Сетива (Снимка на автора)

Панелът *Дух* (латв. *Gars*, англ. *Spirit*) представя книгата като мултимедийно студио, като „медия-стая“, в която посетителят се пренася в различни литературни светове. Инсталацията е изградена като „жива“ книга, при която чрез разгръщане на страниците с писменото съдържание читателя контролира добавеното аудио-визуално съдържание. Този изложбен панел е още едно нагледно доказателство за същността на книгата като среда за сливане на произведението и читателя (другото значение на термина „medium“) и за четенето като комуникация, в която участват петте читателски сетива⁹. Посетителят докосва страниците, с очите си може да прочете подобрите литературни откъси (от „Граф Монте Кристо“, „Хари Потър и философския камък“, „Баскервилското куче“, „Отнесени от вихъра“ и др.) и чрез аудио и визуалните ефекти да се „озове“ в света на произведението. При всяко прелистване изображенията и светлината се променят. При произведения като „Хари Потър“ светлината е по-мека, а аудио елементите създават приповдигнато настроение. При откъсите от „Баскервилското куче“ и „Граф Монте Кристо“ обаче посетителят е почти на тъмно, а избраната музика създава напрежение.

Очите на читателя

Специално внимание заслужава таблото *Движения на окоето по време на четене* (латв. *Acu kustibas lasišanas laikā*, англ. *Eye movements during reading*) в композицията на панела *Сетива*. Базирано е на технологията *Eye Tracking*. Според Оскарс Джава от Института по социални, икономически и хуманитарни изследвания към Латвийския университет по приложни науки, технологията *Eye Tracking* показва механиката на четене на писмен текст с очи и може да помогне както за определянето на скоростта на четене, така и за качеството на текста. Например, ако очите остават фиксирани върху определена част от текста по-дълго (повече от 150 милисекунди), това е или защото четеното съдържание е интересно, или защото не е разбрано.¹⁰

⁹ Цветкова, Милена. Книгата като медия. София: Enthusiast, 2012, с. 399.

¹⁰ Java, Oskars. Use of Eye Tracking in Media Research [online]. In: *Baltic Centre for Media Excellence*, 27.12.2021. Available from: <https://bcme.eu/en/our-work/media-trainings/use-of-eye-tracking-in-media-research>

Таблото *Движения на окото по време на четене* в латвийската национална библиотека е иновативно от дизайнерска гледна точка, защото видео дисплеите имат форма на две човешки очи. Чрез демонстрация на технологията *Eye Tracking* видеото откроява разликата в читателския опит. Екранът в лявото око показва движение на четящото око на опитен читател, а екранът в дясното око – движение на четящото око на дете. Приносът му към науката е доказателството, че четенето не ни е вродено, а е трудно умение, което трябва да придобием и усъвършенстваме.

Сн. 5. Таблото *Движения на окото по време на четене* (Снимка на автора)

Националната библиотека на Латвия използва технологията *Eye Tracking* не само за демонстрации, а и за подобряване на услугите за читателите. Известно е, че чрез *Eye tracking* се проучва потребителското поведение онлайн. Чрез тази технология е доказано, че, за да достигне до най-голям брой потребители, най-важното съдържание трябва да е поместено в средата на горната част на екрана. През 2020 г. Оскарс Джава и негови колеги изследват източниците, които библиотечните потребители използват при

търсене на информация, и начините, по които търсят онлайн. Проучването е в две части. В първата част респондентите попълват онлайн въпросник за източниците, чрез които търсят информация и за честотата на решенията им да споделят откритата информация в социалните мрежи. Във втората част се използва *Eye Tracking*, за да се проследят погледите им при търсене на информация в интернет и да се удостовери, че онлайн услугите, които библиотеката предлага, са релевантни на желанията и дигиталните навици на читателите. Резултатите от допитването показват, че редовно използват интернет за търсене на информация 76% от анкетираните, 22% рядко, а 2% никога. Респондентите, които не използват интернет, обясняват поведението си с факта, че постоянното търсене в интернет измества печатните книги като обект на четенето, а те са безценен информационен ресурс. Резултатите от втората част на проучването – тестването чрез *Eye Tracking*, потвърждават отговорите от въпросника. Респондентите не използват определен информационен ресурс, за да търсят конкретна информация, а общите интернет търсачки като *Google*. Ресурсите на библиотеката обаче са слабо индексирани в търсачките. Основният извод от проведеното изследване е, че, за да се осигури достъпност на надеждна висококачествена информация за обществеността, библиотечните бази данни трябва да бъдат проектирани съобразно критериите на *Google* за индексирание на съдържащата се в тях информация.¹¹

Заключение

В новата дигитална екосистема библиотеките имат нелеката задача не само да предоставят на читателите оригинални ресурси и услуги, а и да импровизират с интересни методи и похвати спрямо достъпа до информацията. Според изследователя Сергей Глотов, описващ своето педагогическо посещение в латвийската библиотека в края на 2023 г., новите ѝ медийни функционалности – участие, създаване, учене, партньорство ангажират успешно читателския интерес към различните медии и реализират на практика обучението по медийна грамотност. Именно това е успешният

¹¹ Java, Oskars. The Information Search Habits Investigated by an Eye Tracking Technique: How to Manage the Documentary Heritage of the National Library of Latvia. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 2021, Vol. 23, No 2, pp. 62-76. DOI: 10.2478/jtes-2021-0017.

подход за развиване на критичното мислене, тъй като провокира читателите да се замислят за начините, по които се създава и използва книгата като медия.¹²

Очертаната в този анализ медиатизация на библиотечния интериор на Националната библиотека в Рига доказва, че осъзнаването на обекта „книга” вече и в държавните библиотечни стратегии не е ограничена до Гутенберговия кодексов формат. Книгата вече се операционализира като медия, която може да се чете с петте сетива, която разширява функциите си като инструмент за позитивна манипулация и заедно с това остава най-стабилната платформа за създаване и усвояване на естествен интелект.

Може да се обобщи, че Националната библиотека на Латвия е пример за читателоцентрирана библиотека – мениджърският екип следи тенденциите в науката, технологиите и издателския бизнес, организира разнообразни инициативи и изложби за историята и културата на страната, но с неотменна референция към постоянно променящите се навици и потребности на читателите.

Иновативните библиотеки имат капацитета да са пионери и в научните изследвания на книгите и четенето. Такъв е залогът и на предстоящата на 7–9 април 2025 г. 33-та конференция на EBLIDA, чийто домакин ще е именно Националната библиотека на Латвия, интригуваща отсега с перспективната тема „Власт и устойчивост: книги и четене в ерата на изкуствения интелект“.

References

Цветкова, Милена. Книгата като медия. София: Enthusiast, 2012, с. 399.

Цветкова, Милена. Наука за книгата. София: Enthusiast, 2018, с. 101.

Cook, William. Ten of the most beautiful modern libraries in the world [online]. In: BBC, 13.10.2017. Available from: <https://www.bbc.com/culture/article/20170915-ten-of-the-most-beautiful-modern-libraries-in-the-world>

¹² Glotov, Sergei. The National Library of Latvia: Engaging people with media and information. *The Journal of Media Literacy*, 27.11.2023. Available from: <https://ic4ml.org/journal-article/the-national-library-of-latvia-engaging-people-with-media-and-information>

- FOLD. Book as a star: National Library of Latvia permanent exhibition «Book in Latvia» [online]. In: FOLD (Latvia), 20.10.2016. Available from: <https://www.fold.lv/en/2016/10/book-as-a-star-national-library-of-latvia-permanent-exhibition-book-in-latvia>
- Glotov, Sergei. The National Library of Latvia: Engaging people with media and information. *The Journal of Media Literacy*, 27.11.2023. Available from: <https://ic4ml.org/journal-article/the-national-library-of-latvia-engaging-people-with-media-and-information>
- Java, Oskars. The Information Search Habits Investigated by an Eye Tracking Technique: How to Manage the Documentary Heritage of the National Library of Latvia. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 2021, Vol. 23, No 2, pp. 62-76. DOI: 10.2478/jtes-2021-0017.
- Java, Oskars. Use of Eye Tracking in Media Research [online]. In: *Baltic Centre for Media Excellence*, 27.12.2021. Available from: <https://bcme.eu/en/our-work/media-trainings/use-of-eye-tracking-in-media-research>
- McLaughlin, Katherine; Stamp, Elizabeth. The 19 Most Beautiful Libraries in the World. In: *Architectural Digest*, 24.05.2024. Available from: <https://www.architecturaldigest.com/gallery/most-beautiful-libraries-in-the-world>
- NLL. Exhibition "Text is Not Our Type" dedicated to the form and materiality of the book [online]. In: *National Library of Latvia*, 17.01.2024; Last changes 30.08.2024. Available from: <https://www.lnb.lv/en/izstade-teksts-mus-neinterese>
- NLL. Level 5 [online]. In: *Latvijas Nacionālā bibliotēka* [2024]. Достъпно от: <https://gids.lnb.lv/level-5>
- The Cabinet of Folksongs or Dainu Skapis [online]. In: *Latviešu folkloras krātuve*, 10.08.2017. Available from: <https://en.lfk.lv/collection/folksong-cabinet>
- The People's Bookshelf [online], 2024. Available from: <https://tautasgramatuplaukts.lv/en>